

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 636.32

**QO‘YCHILIK XO‘JALIKLARIDA QO‘YLARNI SAQLASHDA
MIKROIQLIM KO‘RSATKICHLARINI O‘RGANISH**

Eshmuratova Suluxan Tulegenovna,

q.x.f.d.(PhD), dotsent,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Joldasbaeva Juldixan Amanbaevna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, magistrant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20525345>

Annotatsiya: Mazkur maqolada hayvonlar organizmiga mikroiklim ta’siri kompleks holatda kuzatilib, asosiy zoogigienik ta’siri harorat, namlik, harakat tezligi, zaharli gazlarning konsentratsiyasi, yorug‘lik va ishlab chiqarish shovqinlari orqali amalga oshirilishi haqida malumotlar berilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация о комплексном воздействии микроклимата на организм животных, основное зоогигиеническое воздействие которого осуществляется через температуру, влажность, скорость движения, концентрацию токсичных газов, свет и производственный шум.

Abstract: This article presents information on the complex impact of microclimate on the animal body, the main zoohygienic effect of which is carried out through temperature, humidity, movement speed, the concentration of toxic gases, light, and industrial noise.

Kalit so‘zlar: Hayvon, sovliq, tabiiy, zot, foiz, chidamlilik, namlik

Ключевые слова: Животное, овца, натуральная, порода, процент, выносливость, влажность

Keywords: Animal, sheep, natural, breed, percentage, endurance, moisture content.

Kirish: Qorako‘lchilik chorvachilikning asosiy tarmoqlaridan biridir. Chorvachilikni rivojlantirish bo‘yicha bosqichma – bosqich choralar amalga oshirilib kelinmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar chorvachilikda, shu jumladan qorako‘lchilikda bozor munosabatlariga asoslangan yangi tizimini ishlab chiqish imkonini berdi. Sohoni respublikada rivojlantirishda birdan-bir muammo-bu qorako‘lchilikda kuzatiladigan ozuqa tanqisligidir. SHu o‘rinda inqirozga uchragan yaylovlarni yaxshilash, suv manbalari tashkil etish ishlarini amalga oshirish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qo'ychilik xo'jaliklarida yil davomida qo'yxonalarda saqlash usuli yaylovi bo'lmagan, mavjud erning ko'p qismi haydaladigan xo'jaliklarda qo'llaniladi. Qo'ylar to'yimli oziqalar bilan qishda to'liq qo'yxonalarda ta'minlanib, yozda esa yaylovga chiqariladi. Yaylov-qo'yxona usulida saqlash yozgi va qishqi yaylovi bo'lgan hamma xo'jaliklarda foydalaniladi. Bu xo'jaliklarda sovliqlarning qo'zilash davrida hamda qish va erta bahorda qo'ylarni oziqlantirish uchun etarli darajada ehtiyot oziqa bo'lishi kerak.

Materiallar va uslublari: hayvonlar organizmiga mikroiklim ta'siri kompleks holatda kuzatilib, asosiy zoogigienik ta'siri harorat, namlik, harakat tezligi, zaharli gazlarning konsentratsiyasi, yorug'lik va ishlab chiqarish shovqinlari orqali amalga oshirilishi belgilangan.

Tadqiqot natijalari: Hozirgi vaqtda chorvachilikni rivojlantirishning samaradorligi 60 foizi oziqlantirish sharoiti, 20 foizi hayvonlarning yoshi va zotiga, hamda hayvonlarni saqlash va mikroiklim sharoitiga esa 20 foiz bog'liq hisoblanadi. Zoogigienik me'yor buyicha qo'yxonalarda mikroiklim ko'rsatgichlari quyidagicha bo'lishi maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1 - jadval

Qo'yxonalarda mikroiklim ko'rsatgichlari

Ko'rsatgichlar	Qo'ylar	Issiqxona	Bo'rdoqi qo'ylar	Sun'iy qochirish punkti
Harorat °C	5 (4-6)	15 (12-18)	18 (16-20)	15 (13-17)
Nisbiy namlik, %	75 (50-85)	70 (50-85)	70 (50-85)	
Bir boshga havo almashinish miqdori, m ³ /s	25	30	20	25
Havoning harakat tezligi, m/sek.	0,2	0,3	0,2	0,5
1 m ³ havodagi zararli gazlar				
Karbonat angidrid, %	0,3	0,25	0,2	0,3
Ammiak, mg / m ³	20,0	20,0	15,0	20,0
Vodorod sulfid, mg/m ³	10,0	10,0	10,0	10,0
Mikroblar soni, ming/ m ³	70	50	50	70

Turli hayvonlar guruhi uchun issiqlikka e'tiborsizlik hududi mavjud bo'lib, bunda organizmdagi moddalar almashinuvi doimiy holatda saqlanib qoladi. Qo'ylar uchun bu hudud ularning yoshi, zoti, iqlimlashtirish holati, oziqlantirish intensivligi va boshqa holatlarga bog'liq bo'lib +4⁰ – 6⁰C ni tashkil etadi.

Harorat juda yuqori bo'lganda organizmda issiqlik boshqarilish mexanizmi buzilib, ortiqcha issiqlik to'planishi natijasida organizmning qizib ketishi kuzatiladi. Bunday jarayonga gipertermiya deyiladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hayvonlarning qizib ketishiga bundan tashqari namlikning yuqori bo'lishi va molxonalarda havo harakatining etarli bo'lmasligi sababchi bo'ladi. Organizmning qizib ketishi asosan hayvonlarning tez harakat qilishi. Me'yordan ortiq zich saqlash, semipib ketish hamda nafas olish a'zolarining kasalliklarida chuqurroq o'tishi amaliyotda isbotlangan.

1-diagramma.

Qo'ychilik xo'jaliklari naslli va tovar xo'jaliklariga, yo'nalishi va mahsulotiga qarab esa mayin junli va yarim mayin junli, po'stinbop, go'sht- jun-sut, qorako'l va go'sht-yog' etkazuvchi xo'jaliklariga bo'linadi. Qo'tonlarda qo'ylar yiliga 1 - 2 marta almashtiriladigan qalin poxol to'shamada saqlanadi. Maydonlardagi yig'ilib qolgan go'nglarni chiqarish uchun buldozerlardan foydalaniladi.

Har xil turdagi qo'yxonalarga qo'ylarni joylashtirishda har bir bosh qo'yga yopiq qo'yxonalarda bahorgi qo'zilaydigan sovliqlar uchun 1 - 1,2 m², guruh holda saqlanadigan naslli qo'chqorlarga 1,8 - 2 m², yakka saqlanadiganlarga 3 - 4 m², bir yoshgacha bo'lgan qo'zilarga 0,7 - 0,8 m² joy ajratilishi zarur (Suvonqulov Y.A. 1994).

Ochiq bostirmalarda har bir bosh qo'y uchun yopiq binolarga nisbatan 2,5 baravar joy ajratiladi. U erdan qo'ylar xuddi oziqlantirish maydonlaridek foydalanadi. Chunki havo yaxshi paytlarida qo'ylar kunning ko'p vaqtida asosiy oziqalarni o'sha erda oladi va sug'oriladi. Ochiq bostirmalarning eri mustahkam betonlangan, asfaltlangan, shag'al yoki zichlangan tuproq bilan qoplangan bo'ladi.

Qo'ychilik fermalarida qo'ylar bosh sonini to'ldirishda mustahkam konstitutsiyali, sog'lom, serpusht, yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilari, har xil stresslarga chidamli, yaxshi o'sadigan va sifatli jun beradigan qo'ylar tanlanadi.

To'yimli oziqalar hayvonlarning yaxshi semizligi, serpushtligi, sersutligi va ko'p jun berishini ta'minlaydi. Qo'ylar beda, mayin o'tlar, har xil o'simliklar pichani, somon, ko'k o'tlar, qant lavlagi, kunjara, no'xat va kepakni ishtaha bilan iste'mol qiladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Sovliqlarni qochirishdan 1,5 - 2 oy oldin oziqalar ratsioniga qo'shimcha ravishda arpa yormasi, suli yoki makkajo'xori uni hamda biologik to'yimli oziqalar berib borilsa, ularning serpushtligi 10 – 30% ga ortadi. Bug'oz qo'ylar ko'p miqdorda mineral oziqalarga talabchan bo'ladi. Ayniqsa kalsiy va fosfor bo'lgan kunlik talab bo'g'ozlikning oxirida bir necha o'n baravarga ortadi. Oziqa ratsionida kalsiy, fosfor, kobalt, yod, mis, temir, marganets, A, D, E vitaminlari va boshqalar etishmasa, qo'ylardan sog'lom qo'zi olish kamayadi. Qo'ylarni silos bilan oziqlantirish tufayli olinadigan sut 15 - 20 % ga, jun kirqimini 20 % ga oshirish mumkin.

Qo'ylarga bo'g'ozlikning ikkinchi yarmidan boshlab donador qilingan oziqalar berib boriladi. Qo'zilarining yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun qish vaqtlarida har xil donador oziqalar bilan oziqlantirish va yozda esa yaylovlarda boqish yaxshi natija beradi. Qo'ylar oziqasida protein etishmasa jun qirqimi 20 – 25 % ga kamayadi.

Organizmدا modda almashinishi buzilmasligi va zaharlanmasligi uchun katta qo'ylar ratsioniga kuniga 10 - 15 g va qo'zilarga esa 5 - 8 g osh tuzi rejalashtiriladi.

Qo'ylarni oziqlantirishda iloji boricha yayratish maydonlaridan unumli foydalanish kerak. U erga oxurlar oralig'i 3 m qilinib joylashtiriladi. Havoning harorati - 20° dan past bo'lgan vaqtlarda faqat dag'al oziqalar yayrash maydonlarida beriladi. Qolgan hamma oziqalar qo'yxona ichida beriladi. Mexanizatsiyalashgan fermalarda donador qilingan oziqalar berish ko'zda tutiladi. SHunday boqilgan qo'ylarning tirik vazni 21 % ga, jun qirqimi 0,47 kg ga oshgan. Donador qilingan oziqalarning 93 % ini, sochiladigan oziqalarning esa 77 % ini qo'ylar eydi

Xulosa va tavsiyalar: Qo'ylar etarli darajada suv bilan ta'minlanishi kerak. Yozda qo'ylar 2 marta, ya'ni ertalabki boqishdan keyin va kechki boqishga chiqishdan oldin hamda qishda bir marta kechqurun sug'oriladi. Er ostidan chiqqan sovuq suvlar oldindan metall sig'imlarga quyiladi va ozroq isiydi, qishda esa elektr isitgichlardan foydalaniladi. Qishning sovuq paytlari qo'ylarga pichan berilgandan keyin sug'oriladi. Qo'ylarni yaxshi sharoitda saqlash va ularni gigiena talablari asosida parvarish qilish junning sifatini yaxshilaydi. Qo'tonlarda saqlangan qo'ylarning tagiga to'shama kam solinsa, juniga tezgi ko'p yopishib, siydik shimilib, jun sarg'ayib ketadi. Bu esa junning elastikligi, mahkamligi va boshqa texnologik sifatini pasaytirishga sabab bo'ladi. Yoz paytlari qo'ylarni chang va iflos yaylovlarda bokilsa ham junning sifati pasayadi. Ayniqsa yozning ikkinchi yarmida qo'y juni ko'p ifloslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamatiminov SH.K., 3. Tulaganova, K. Nazirov, YO. Karimova. Qishloq xo'jaligi hayvonlarining oziqlanishdan zararlanishi, mikotoksikozlar J.Zooveterinariya, 2013, №12 32 bet

2. Nasimov E., CHalabaev A.J., Inoyatov A. Qora rangli qorako'l qo'zilarda rangining pigmentatsiyasini boshqa xususiyatlar bilan aloqadorligi. Sam QXI professor-o'qituvchilar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. II – qism. Samarqand, 2015 102-105 betlar.

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Sindorov Q., A.Bobaeva, SH.Sindorov, Cho‘l hududlari sug‘oriladigan maydonlarida ba’zi oziqabop o‘simlik turlarining hosildorlik ko‘rsatgichlari. j.Zooveterinariya, 2013, №9 44-45 bet

4. Suvonqulov YU. Har xil usulda saqlangan sigirlarning sut mahsuldorligi. Sam QXI, ilmiy tuplami, Samarqand, 2003, 134 bet

5. CHalabaev A.J., Hotamov A.H., Raxmanov O.N. Hayvonlar saqlanadigan binolarda mikroiklim va haroratning ahamiyati. Sam QXI professor-o‘qituvchilar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. II – qism. Samarqand, 2015 102-105 betlar.

6. Yaxyaev B., Q.Haydarov, I.Qo‘ziev. Mineral moddalarsiz ratsion to‘liq qiymatliligi ta’minlanmaydi. j.Zooveterinariya, 2013, №3 41-42 betlar